

Terol Bolinches, Raúl: Los contenidos en la radio municipal de la Comunidad Valenciana.

RADIOSIC Nº2 Septiembre 2009
ÁREA: Comunicación Radiofónica

Nº 2 – REVISTA SOBRE LA RADIO EN LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN Y EL CONOCIMIENTO – ISSN: 1989 - 5704

Los contenidos en la radio municipal de la Comunidad Valenciana.

Raúl Terol Bolinches

Director de Llosa FM, La Llosa de Ranes, España (raulterol@llosafm.net)

Resumen:

En este artículo comentaremos las posibilidades que existen, en la sociedad actual, para que un futuro licenciado en Comunicación Audiovisual, en Periodismo o en Relaciones Públicas y Publicidad pueda abrir una emisora de radio. A pesar de esto no se van a dar recetas ni instrucciones para seguir al pie de la letra, sino que se apelará a la reflexión por parte del receptor y la motivación de este de cara a montar su propia empresa de comunicación.

La idea es que este texto analice, sin entrar de lleno, la situación de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la radiodifusión y profundizará en las técnicas y elementos que son necesarios para emprender un negocio radiofónico.

El tema central del análisis es la aportación de una buena emisora municipal a la imagen corporativa de los ayuntamientos. Cómo influye una buena gestión de la radio al corporativismo consistorial, sin que sea un gasto de demasiada importancia en el presupuesto anual, aprovechando al máximo cierto tipo de recursos de los que se disponen.

1. INTRODUCCIÓN

En febrero de 2006 presenté un estudio sobre *la emisión de la radio municipal en la Comunidad Valenciana*, en la segunda edición del Workshop sobre la radio celebrado en la Escuela Politécnica Superior de Gandía. En este trabajo me encontré con la existencia de treinta y una emisoras de titularidad municipal a lo largo y ancho de nuestra comunidad, un número muy inferior al número de radios municipales que existen en Cataluña. El reparto de las emisoras valencianas se hace de la siguiente manera: una en Castellón, diecisiete en Valencia y trece en Alicante. De todas ellas el 71% respondió al cuestionario, quedando sólo unas nueve emisoras con las que no se logró contactar. Este hecho puede haberse dado por el cese de sus emisiones de algunas de las radios. [1]

1.1 Objetivos del Estudio.

Los objetivos que me había marcado para el estudio eran los siguientes: Analizar diferentes aspectos de la radio municipal valenciana, entre los que podemos situar contenidos, producción, el uso de las tecnologías,... Quería conocer, de manera superficial, el funcionamiento de todas y cada una de las emisoras, así como también estudiar la labor social que desempeñaban como servicio público que eran. Al mismo tiempo, tenía la intención de promover el asociacionismo entre las diferentes radios. Esta iniciativa intenta reforzar el Fórum de las Radios Locales, del que hablaré más adelante.

Figura. Presentación del Estudio en el Workshop R@DIO'06.

De las cuestiones para el análisis se encuentran las siguientes: tipos de gestión, los contenidos con que dotan a su parrilla programática, la infraestructura técnica y humana que forma la emisora, la situación ante la brecha digital,... Además se les pregunta por la participación de la audiencia en su día a día, la relación existente con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), y se les pregunta sobre una posible Asociación o Federación de Radios Municipales. [2]

2. GESTIÓN Y CONTENIDOS EN LA RADIO MUNICIPAL VALENCIANA

En materia de gestión se entiende que esta es pública, pero en unos casos se realiza a través del propio ayuntamiento y en otros casos por medio de una empresa. Dieciocho de las treinta y una emisoras funcionan a través del consistorio, en cual caso es imprescindible el papel jugado por los colaboradores. Cuatro radios se rigen por la gestión indirecta. De ellas, dos forman una Sociedad Anónima, como lo es el caso de Alzira Ràdio o Radio Vivir, y las otras dos forman una Sociedad Limitada, Canal 40 Torrevieja y Ràdio Pego.

Tabla. Estadística gestión de radios municipales en Valencia.

Así pues, la radio que cuenta con un mayor número de personal colaborador es Aldaia Radio, con alrededor de unos cien colaboradores. En el estudio se detecta una anécdota, un caso especial que ocurre en la población de Alfaz del Pí, la radiotelevisión de allí cuenta con dieciocho trabajadores, la mitad funcionarios después de ganar una demanda judicial sobre su puesto de empleo.

Por lo que respecta a los contenidos, en el momento del estudio, hay tres emisoras que cuentan con una emisión ininterrumpida, de entre las que se encuentra Llosa FM. Para la emisión de 24 horas se ayudan de una serie de equipos y aplicaciones informáticas dedicadas a la automatización de radios. El reparto total de horas de emisión queda de la siguiente manera: once radios emiten entre 10 y 20 horas, ocho emisoras emiten menos de 10 horas al día, nueve no responden y tres lo hacen afirmando que su programación es de 24 horas como anunciaba antes.

Según este estudio la radio municipal debe mostrarse próxima, ya que este es uno de sus objetivos básicos. No hay ninguna de las treinta y una emisoras que disponga de una programación especializada, se trata en la mayoría de los casos de programaciones mixtas. Se suele combinar la radiofórmula con la actualidad y el entretenimiento.

Nos encontramos con dos que ahondan en materia de información, y tan sólo una apuesta por el entretenimiento como única cualidad de su programación. Asimismo, también cabe destacar que ninguna de todas emite exclusivamente radiofórmula, dando importancia a lo cercano.

3. LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y HUMANA DE LA RADIO MUNICIPAL VALENCIANA

Para la clasificación de las diferentes emisoras de titularidad municipal en la Comunidad Valenciana, por lo que respecta a la materia de los equipos técnicos y también humanos, he considerado tres valores con el fin de cuantificar las respuestas obtenidas. Estos valores son: óptimo, suficiente y precaria. En el primero de los casos la emisora dispondrá de unas instalaciones inmejorables para la radiodifusión local y, además, contará con el número de empleados que cubra sobradamente las necesidades diarias.

El valor de suficiente se le otorga a las emisoras que cuentan con los equipos mínimos para emitir. Dispone de un número de trabajadores o colaboradores básico para producir programas y realizar las emisiones. Por último, la condición de precaria la obtiene aquella emisora que necesita mejorar sus condiciones y que debe contratar personal o colaboradores para el buen desarrollo de sus emisiones.

Así pues, en materia técnica, dieciocho son las radios que cuentan con una infraestructura técnica que se considera como suficiente: ordenadores, estudios de directo y de grabación, locutorio, redacción... todo ello sin demasiados lujos. Dos de las emisoras consultadas están dotadas de unas instalaciones y unos equipos inmejorables. Esto viene acompañado de una excepcional dotación presupuestaria. En contra, sólo una es la que cuenta con una infraestructura que se podría considerar como precaria, ya que es insuficiente para ofrecer una emisión en condiciones.

En la parte humana, se otorga el valor de óptimo a la emisora que tiene seis o más trabajadores en plantilla. En este sentido, la gran mayoría de las emisoras consultadas que nos respondieron, doce de veintidós, afirmaron tener 6 o más trabajadores, llegando a tener una de ellas un total de dieciocho RTV Alfàs del Pí. Así pues, un 37% de las emisoras consultadas, afirma tener cuatro trabajadores o menos, y un grupo sólido de colaboradores. Sólo dos de las emisoras encuestadas no respondió a esta pregunta. En materia de infraestructura humana ninguna ha estado considerada como precaria. Un ejemplo de este tipo podría ser una emisora de radio en la que sólo haya una persona sin ni siquiera colaboradores ni tampoco compañeros.

4. LA BRECHA DIGITAL EN LA RADIO MUNICIPAL VALENCIANA

En este apartado mi intención era conocer en qué parte de la brecha se encontraba la radio municipal de la Comunidad Valenciana, en términos digitales. Aquí me he encontrado con una grata sorpresa: todas las emisoras tienen acceso a Internet, por lo que se les ubica en el lado de los conectados. La mayoría considera la red como una de las principales fuentes de información y como una manera de comunicarse con los oyentes, a través del correo electrónico.

Todas ellas disponen de una cuenta de correo electrónico a la que llegan todo tipo de informaciones, dedicatorias, y demás. La revisión del correo afirman que es a diario, mientras que una de ellas lo revisa de forma constante cada diez minutos

aproximadamente. Aún así, el email no es la vía de participación más utilizada por la mayor parte de la audiencia, como veremos más adelante.

Por lo que respecta al lanzamiento de las emisiones a través de Internet, en 2004 sólo eran tres las emisoras que se subían a esta tecnología: Llosa FM, Radio Turia y Radio Manises. Al finalizar este estudio, a primeros de 2006, cinco eran las emisoras que se habían unido a emitir a través de la red, Radio Vivir y Radio Pego. Además de esto, Radio Benicarló señaló no emitir online pero afirmó ser de las pioneras en la emisión de radio a la carta a través de Internet. Y, para cerrar, mencionar como curiosidad que Radio Cocentaina emite por la red sólo los informativos que realizan en producción propia.

El 77% de las emisoras municipales de la Comunidad Valenciana no emite por Internet, no ofrece uno de los servicios que debe ser la representación de la radio municipal en la Sociedad de la Información. Entre estas, todavía existe un 24% que además de no emitir todavía por la Red, no entra en sus líneas futuras trasladar la emisión a este campo. El resto afirma tener en proyecto la implementación de la emisión de su programación por Internet.[3]

5. OTROS PUNTOS DE ANÁLISIS.

Entre los puntos secundarios que hemos analizado encontramos la participación de los oyentes. La audiencia en la radio municipal participa en un 100% de los casos a través del teléfono, la más utilizada y la más requerida. Uno de los motivos es por la proximidad y cercanía de la que hemos estado hablando.

En segundo lugar le sigue el correo electrónico, con un 54%. Porcentaje demasiado pequeño, ya que está a un 46% de la utilización mediante vía telefónica. Esto nos hace pensar que la gente que escucha estas radios municipales no tiene posibilidad de conexión a la red o no utiliza los correos como herramienta de comunicación con la emisora. Los mensajes cortos a móvil (SMS) y el fax son las otras dos formas de participar de la audiencia, estas con un uso bastante inferior que las dos anteriores.

La relación con la SGAE es bastante tensa. De veintidós emisoras que nos han respondido al cuestionario hay dos que se atreven a no pagar los derechos de autor. Diecinueve afirmaron, por el contrario, que si que pagan regularmente a la mencionada sociedad. Algunas de estas lo hacen bien por que llegaron a un acuerdo o bien por qué se les sancionó y se llevó el tema a los tribunales.

Por último, lo que se refiere al asociacionismo de las radios municipales Todas las emisoras consultadas, a excepción de una, tildaron de necesaria la reactivación de la Asociación de las Radios Municipales en la Comunidad Valenciana, que existía ya hace tiempo y que actualmente se encuentra en situación de abandono. Cabe señalar que la única que adoptó una postura negativa ante esta unión fue una de las emisoras de iniciativa privada. Más posibilidades que aportaron para el asociacionismo son el intercambio de programas, la

unificación de criterios ante organismos como la SGAE, entre otros.

Actualmente se ha puesto en marcha otra iniciativa que busca el fomento del asociacionismo de las diferentes emisoras de titularidad municipal. Se trata de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes, impulsada por las emisoras de Picassent, Eliana, Aldaia, Silla, Pego,...

Figura. Logotipo de la Xarxa Emissores Municipals Valencianes (XEMV).

6. CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que se llega después de este estudio es que la radio municipal está todavía por explotar en nuestra comunidad autónoma. Sólo cinco de las treinta y una emisoras ofrece emisión a través de Internet. Se debe corregir esta situación y ofrecer los servicios de la Sociedad de la Información: radio online, podcasting, información en la web,... A pesar de ello, todas cuentan con Internet en sus estudios para conseguir la información y recibir correos electrónicos.

Llosa FM es la única, en la Comunidad Valenciana, que reúne más de tres servicios como ente público local dedicado a la información y a la comunicación. Además de los dedicados a la información como es la radio, la prensa local y su difusión por la Red a nivel mundial, Llosa FM también es la única que apuesta por la Formación específica en materia radiofónica. [4]

7. AGRADECIMIENTOS

El presente artículo ha sido posible gracias a la colaboración de los miembros de la emisora municipal Llosa FM Media, que participaron activamente en el pase de encuestas a las diferentes emisoras municipales.

8. REFERENCIAS

- [1] Mollà, T. La llengua als mitjans de comunicació. Bromera. València 1990.
- [2] McLuhan, Marshall y Powers, B.R., *La Aldea Global*, Gedisa, Barcelona 1996.
- [3] Ramírez Queralt, Anunciación, *La Radio Municipal de la Comunidad Valenciana en Internet: Relación o Flirteo*, IV Congreso de Comunicación Local, Universidad Jaume I, Castellón, 2004
- [4] Terol Bolinches, Raúl, *El Papel de la Radio Municipal en la Sociedad de la Información: El caso de Llosa FM*. Liberlibro, Albacete 2009.